

DOYRA CHOLG'USIDA IJROCHILIK MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Qobilqoriyev Qudratilla Baxtiyor o'g'li

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

"Cholg'u ijrochiligi va musiqa nazariyasi"

kafedra o'qituvchisi

qobilqoriyev93@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885018>

Annotatsiya: Ushbu maqolamiz orqali urma zarbli cholg'ular, xususan, doyra ijrochiligi bo'yicha kasbiy tayyorgarlik qanday talablar asosida amalga oshirilishini o'rganishga harakat qildik. Shuningdek, musiqa ta'limi yo'nalishida doyra ijrochiligini o'rgatishdagi yutuqlar va kamchiliklarga to'xtaldik.

Kalit so'zlar: kasbiy tayyorgarlik, ritm, musiqa pedagogikasi, ta'lim jarayoni, pedagogik yondashuv.

Аннотация: Благодаря данной статье мы попытались изучить требования профессиональной подготовки по игре на ударных инструментах, в частности, исполнительство дойры. Также мы обсудили достижения и недостатки деятельности дойры в сфере музыкального образования.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, ритмика, музыкальная педагогика, образовательный процесс, педагогический подход.

Annotation: Through this article, we tried to study the requirements of professional training for percussion instruments, in particular, circle performance. We also discussed the achievements and shortcomings of teaching circle performance in the field of music education.

Key words: professional training, rhythm, music pedagogy, educational process, pedagogical approach.

Bo'lajak mutaxassislarni doyrada ijro etish va o'qitish bo'yicha ko'rsatmalar bir qator amaliyotchi tadqiqotchilar tomonidan amalga oshirilganligi, biroq, bu musiqa pedagogikasi sohasida deyarli uchramasligiga guvoh bo'ldik. Ularda asosiy e'tibor muayyan badiiy va texnik ko'nikmalarni "oddiydan murakkab"ga mantiqiy o'zlashtirish vazifasiga qaratilgan. Shubhasiz, ushbu o'rganilayotgan jarayonning juda muhim jihati bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Biroq, ijrochining zarbli cholg'ularida texnik ko'nikmalarini takomillashtirish dasturida ilgari surilgan talablar nuqtai nazaridan, uning ma'naviy va ijodiy rivojlanishi vazifasi, bu uning avvalam bor intonatsion eshitish va tushunishga tayyorligi bilan bevosita bog'liq jarayondir.

Bu holat, nazarimizda, bir qator obyektiv sabablar bilan izohlanadi, shu jumladan doyra cholg'usiga o'xshash urma zarbli cholg'ularga an'anaviy yondashish doyra ijrochiligining naqadar qadimiyligi va ulug'vorligidan dalolatdir. Bugungi kunda musiqa ta'limi bkalavriat ta'lim yo'nalishi o'quv dasturlarida ilgari surilgan talablar faqat talabalarga takomillashtiriladigan ko'nikmalarga yondashilganligi bilan bir qator muammolar mavjudligini kao'rsatadi. Ammo mazkur ko'nikmalarni egallash bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy va semantik tushunishga bir qator amaliy yordam beradi va shuning uchun ham doyra musiqasining intonatsion mohiyati, uning ruhiy hodisa sifatida o'zlashtirish imkonini yaratadi. Ishonchimiz komilki, bo'lajak musiqa o'qituvchilarining doyra cholg'usi ijrochiligi vositasida metodik malakalarini takomillashtirish, ularning har qanday ijro shakli (milliy cholg'ular orkestiri, ansambl)da asosan jarayonni boshqarish vositasida asosiy o'rin egallashi bilan ajralib turadi. Shu sababli ham mazkur tadqiqot mavzusini bo'lajak musiqa o'qituvchilarining doyra ijrochiligi vositasida ijrochilik malakalarini takomillashtirish metodikasini o'rganishga bag'ishladik.

Tadqiqot jarayonida bir qator musiqiy metodikalarni qo'llash va natijalarini tahlili qilishga erishdik. Shunday metodikalaridan biri bu – "Intonatsion yondashuv metodikasi"dir. Uning asosiy belgilari sifatida nafaqat o'quv dasturida, balki turli yo'nalishdagi repertuar to'plamlarida, zarbli cholg'ularini ijro etishni o'rgatadigan va o'rganuvchilarga qaratilgan o'quv va uslubiy materiallarda umuman olganda va ayniqsa, doyrada ham o'rnatishga muvaffaq bo'ldik.

Shu bilan birga, doyra sinfida talabalar o'rtasida nafaqat texnik, balki kasbiy va metodik tajribani to'plashni ta'minlaydigan bunday yondashuvni amalga oshirish imkoniyatlari kengaytirilishi mumkin va kerak degan g'oyaga keldik. Biz tomonimizdan olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bu jarayon to'g'ri tashkil etilgan taqdirdagina yordam berishi mumkin va u bo'lajak musiqa o'qituvchilarini kasbiy va metodik tayyorlangan mutaxassis kabdr sifatida keng badiiy-estetik qarashlar va e'tiqodlarni, musiqani kasbiy jihatdan ijrochilik malakalarini egallashlari va ularda ekspressiv eshitish va ijro etishga tayyorligini takomillashtirish vazifasini asosiy maqsad qilib qo'ygan. Doyra (shuningdek, boshqa zarbli cholg'ulari)ning musiqa doyra ijrochiligi malakalaridagi cheklangan imkoniyatlari haqidagi hozirgi g'oyani bo'lajak musiqa o'qituvchisining kasbiy metodik ijrochiligining ongiga izchil va chuqur yondashuvi orqali yetkazish mumkin va kerak degan g'oyani ilgani surishga asos bo'ladi. Doyra ijrochiligi malakalari mohiyati, qaysidir ma'noda musiqa ijodining

barcha sohalariga singib ketadigan jarayondir va ularsiz hech qanday musiqiy asar qaysi janr va shaklga mansub bo'lishidan qat'iy nazar, "jonlantirish" va "yetakchilik" xususiyatini o'zida namoyon qiladi.

Ushbu maqsadli belgini ijrochi doyrachining ijrochilik malakalarini o'rgatishni amalga oshirish uchun, bizning fikrimizcha, ushbu mashg'ulotning barcha mazmuni va protsessual jihatlarini musiqa san'ati va ijrochilikning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan muayyan talablarga bo'ysundirish kerak. Shundan kelib chiqib, biz o'rganilayotgan jarayonni tashkil etishning asosi sifatida bo'lajak mutaxassislarni doyra ijrochiligi malakalariga samarali o'rgatish va maqsadga muvofiq va samarali indikativ shart-sharoitlar bo'lib xizmat qiladigan muayyan badiiy-pedagogik tamoyil va usullarni ilgari surdik. Ularning har birining o'xshash tavsifiga o'tishdan oldin, uning umumiy va musiqiy ta'lim pedagogikasi bunday hodisaning mohiyatini "tamoyil" sifatida tushunishga va ularning haqiqiy amaliyotda ishlash imkoniyatlariga yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlash lozim.

Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining doyra cholg'usi ijrochiligi vositasida metodik malakalarini takomillashtirishning badiiy-pedagogik kontseptsiyalari buni ishonchli isbotlay olgan rivojlantiruvchi ta'limning umumiy didaktik tamoyillari badiiy pedagogikaning mulkiga aylanishi mumkin. Bu ko'zga ko'ringan san'atkor, o'qituvchi, olimlarning fikrlari nuqtai nazardan qaralganda, umuminsoniylik tamoyillari tadqiqotimiz mavzusi doirasida didaktika san'at va musiqani o'qitishda rol o'ynashi mumkin va o'ynashi kerak degan xulosaga kelinadi. Biroq, dogmatik tarzda, hatto undan ham ko'proq san'atning o'ziga xos xususiyatlarini va real ijtimoiy-madaniy voqelikni hisobga olmasdan talqin qilish mumkin.

Ushbu pozitsiyalardan kelib chiqib, bo'lajak ijrochilarning doyra ijrochiligi malakalarini nafaqat amaliy, balki nazariy harakatlar asosida rivojlantirishga ko'maklashish, tahlil qilish, sintezlash, taqqoslash, aks ettirish va boshqalarning faol ishtirokini ko'rsatish bizning tadqiqotimiz uchun juda muhim. Bu borada bo'lajak musiqa o'qituvchilarining doyra cholg'usi ijrochiligi vositasida metodik malakalarini takomillashtirish yetakchi o'ziga xos hodisalar va musiqa qonunlarini tushunishda fikrlash mexanizmlarini umumlashtirish asosida yuzaga chiqadi. Birinchi navbatda - uning intonatsion tabiati, doyra ijrochiligi malakalari musiqa va ijro xususiyatlari tabiiy ijodning hodisasi sifatida e'tirof etiladi.

Tadqiqotimizda ilgari surilgan badiiy-pedagogik tamoyillarning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular: birinchidan, bir vaqtning o'zida

o'rganilayotgan jarayonni tashkil etishning mazmun-protsessual jihatlariga, ikkinchidan, uning yetakchi sub'ektlariga qaratilgan. Bu talaba va o'qituvchining shaxsiyati va kasbiy faoliyatiga. Bundan tashqari, zamonaviy umumiy va badiiy didaktika talablarida nazarda tutilgan printsiplarning har biri ma'lum bir profilning kelajakdagi ijrochilariga doyra ijrochiligi malakalarini o'rgatishning ma'lum usullari (usullari) bilan bog'liq edi. Shu tufayli o'rganilayotgan o'quv jarayoni mazmuni va tashkiliy jihatdan yaxlit xususiyat kasb etdi, uning maqsadi, etakchi vazifalari, mazmuni va ularni amalga oshirish usullari o'rtasida mustahkam aloqalar o'rnatilishini ta'minladi.

Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining doyra cholg'usi ijrochiligi vositasida metodik malakalarini takomillashtirishning metodik tayyorgarligini zarbli cholg'ularida amalga oshirish, bizning fikrimizcha, birinchi navbatda, uning badiiy ongini "qayta qurish" haqida g'amxo'rlik qilish kerak, ya'ni: intonatsion tafakkurni rivojlantirish, musiqa asari ijrosi jarayonida doyra ijrochiligi malakalariga alohida sezgirlik, shu jumladan, doyrada ritm sanoqlarini o'zlashtirish, shu asosida asar ijrochiligi malakalari mazmunli, badiiy va ifodali, sifatli bo'lishini ta'minlash juda muhim metodik malaka hisoblanadi. Ushbu soha mutaxassis kadrlarini tayyorlash jarayonida ularda kuzatilgan eshitish-fikrlash inertsiyasini bartaraf etish, uni faollashtirish va boshqa, yuqori sifat darajasiga o'tkazish alohida ahamiyatga ega. Boshqacha qilib aytganda, uni nafaqat "tovush" ga, balki musiqaning badiiy va konstruktiv tashkil etilishiga emas, balki, birinchi navbatda, undagi ma'noga qaratish kerak. Faqat shu asosda ijroda musiqaning badiiy va ifodali "olib kelishiga" erishish mumkin, faqat shu tarzda ikkinchisiga ma'naviy-ijodiy hodisa maqomiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Islomov D. "Moziydan sado" monografiya – Toshkent: "Ekstremum press" nashriyoti, 2019-yil, 140 b.
2. Qobilqoriyev Q. "Doira cholg'usining o'zbek milliy musiqa madaniyatidagi o'rni" Magistrlik dissertatsiyasi. – Toshkent: 2020-yil, 116 b.
3. Qobilqoriyev Q. "Development of performance skills of future music teachers using percussion instruments". "European international journal of pedagogics" Xalqaro jurnali. 2023-yil, 53-56-betlar.
4. Qobilqoriyev Q. "Pedagogical foundations of development of performance skills of future music teachers on the instrument "doira". "International bulletin of applied science and technology" Xalqaro jurnali. 2023-yil, 256-259-betlar.
5. Qobilqoriyev Q.B. "Cholg'u jamoalari bilan ishlash uslubiyoti". O'quv qo'llanma. "Fan ziyosi" nashriyoti, Toshkent: 2022.

